

JAHON IQTISODIY ISTIQBOLI

G'ayratova Xonzodabegim, Isakova Charos

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universitetining
Jizzax filiali talabalari

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola jahon iqtisodiy istiqbolini tahlil qiladi. Jahon iqtisodiyoti globalizatsiya jarayonlari, texnologik innovatsiyalar, ekologik muammolar va demografik o'zgarishlar kabi muhim omillar ta'sirida shakllanmoqda. Maqolada jahon iqtisodiyotining rivojlanish tendentsiyalari, shuningdek, iqtisodiy barqarorlik va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim rol o'ynovchi strategiyalar ko'rib chiqiladi. Jahon iqtisodiyoti kelajagini belgilovchi asosiy faktlar va prognozlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: jahon iqtisodiyoti, istiqbol, globalizatsiya, innovatsiyalar, ekologiya, demografik o'zgarishlar, rivojlanish tendentsiyalari, iqtisodiy barqarorlik, raqobatbardoshlik, prognozlar.

Yaqin muddatli prognozlar yaxshilanganiga qaramay, global iqtisodiy o'sish istiqbollari tarixiy ko'rsatkichlarga nisbatan past darajada qolmoqda. 2024–25 yillarda dunyo aholisining 80 foizdan ortig'i istiqomat qiluvchi mamlakatlarning qariyb 60 foizida o'sish sur'atlari 2010-yillardagi o'rtacha ko'rsatkichdan past bo'lishi kutilmoqda. Global iqtisodiy vaziyatning yomonlashishiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavf omillari ustunlik qiladi. Jumladan, geosiyosiy keskinliklar, savdoning bo'linishi, yuqori foiz stavkalarining uzoq davom etishi va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tabiiy ofatlar tahdidi. Savdoni himoya qilish, yashil va raqamli o'tishni qo'llab-quvvatlash, qarzlardan xalos bo'lish va oziq-ovqat xavfsizligini yaxshilash uchun xalqaro hamkorlikni kuchaytirish zarur. Rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat investitsiyalari mahsuldorlikni oshirishi va xususiy investitsiyalarni rag'batlantirishi mumkin, bu esa uzoq muddatli o'sishga olib keladi. Kichik davlatlarning moliyaviy muammolari, shu jumladan tashqi ta'sirlarga nisbatan zaiflikning kuchayishi bilan bog'liq muammolar keng qamrovli fiskal islohotlarni talab qiladi.

Joriy yilda global iqtisodiy o'sish 2,6 foiz darajasida barqarorlashishi prognoz qilinmoqda. Davom etayotgan inflyatsiya bosimini hisobga olgan holda, markaziy banklar pul-kredit siyosatini yumshatishda ehtiyotkorona harakat qilishda davom etishlari mumkin. Shunga ko'ra, asosiy asosiy foiz stavkalari pandemiya oldidan sezilarli darajada yuqori darajada qoladi deb taxmin qilish mumkin. Global iqtisodiy o'sish prognoz davrida sekin bo'lishi kutilmoqda, bu 2010-2019 yillardagi o'rtacha ko'rsatkichdan deyarli yarim foizga past. Rivojlanayotgan bozor va rivojlanayotgan mamlakatlarda yuqori qarz darajalari va yuqori qarzga xizmat ko'rsatish xarajatlari

ushbu hukumatlarning muhim investitsiya ehtiyojlari bilan fiskal barqarorlikni muvozanatlashi zarurligini ta'kidlaydi. Uzoq muddatli o'sishni ta'minlash mehnat unumdorligini oshirish, davlat investitsiyalari samaradorligini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va mehnat bozoridagi gender tafovutlarini bartaraf etishga qaratilgan siyosatni talab qiladi.

	Real YaIM (%)						Qayta ko'rib chiqish*	
	2021 yil	2022	2023e	2024f	2025f	2026f	2024f	2025f
Dunyo	6.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.7	0.2	0.0
Rivojlangan mamlakatlar	5.5	2.6	1.5	1.5	1.7	1.8	0.3	0.1
Rivojlanayotgan va rivojlanayotgan mamlakatlar	7.3	3.7	4.2	4.0	4.0	3.9	0.1	0.0
Sharqiy Osiyo va Tinch okeani	7.6	3.4	5.1	4.8	4.2	4.1	0.3	-0.2
Yevropa va Markaziy Osiyo	7.2	1.6	3.2	3.0	2.9	2.8	0.6	0.2
Lotin Amerikasi va Karib dengizi	7.2	3.9	2.2	1.8	2.7	2.6	-0.5	0.2
Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika	6.2	5.9	1.5	2.8	4.2	3.6	-0.7	0.7
Janubiy Osiyo	8.6	5.8	6.6	6.2	6.2	6.2	0.6	0.3
Sahroi Kabir Afrikasi	4.4	3.8	3.0	3.5	3.9	4.0	-0.3	-0.2

*2024-yil yanvar oyidagi prognozlarga nisbatan foiz punktlaridagi farq.

Sharqiy Osiyo va Tinch okeani mintaqasi. O'sish 2024 yilda 4,8 foizgacha, 2025 yilda esa 4,2 foizgacha sekinlashishi kutilmoqda.

Yevropa va Markaziy Osiyo. O'sish 2024 yilda 3,0% va 2025 yilda 2,9% gacha biroq sekinlashishi kutilmoqda.

Lotin Amerikasi va Karib dengizi. O'sish sur'atlari 2024 yilda 1,8% gacha sekinlashishi va 2025 yilda 2,7% gacha tezlashishi kutilmoqda.

Yaqin Sharq va Shimoliy Afrika. O'sish sur'ati 2024 yilda 2,8 foizga, 2025 yilda esa 4,2 foizgacha oshishi kutilmoqda.

Janubiy Osiyo. O'sish 2024 yilda 6,2% gacha sekinlashishi va 2025 yilda 6,2% darajasida qolishi kutilmoqda.

Sahroi Kabir Afrikasi. O'sish sur'ati 2024 yilda 3,5 foizga, 2025 yilda esa 3,9 foizgacha oshishi kutilmoqda.

Mintaqalar bo'yicha prognozlar

Rivojlanayotgan bozorlar va rivojlanayotgan iqtisodlarda iqtisodiy istiqbollar farq qilsa-da, 2024 yilda aksariyat hududlarda o'sish sekinlashishi kutilmoqda. Joriy yilda Sharqiy Osiyo va Tinch okeani, Yevropa va Markaziy Osiyo, Lotin Amerikasi va Karib havzasi hamda Janubiy Osiyoda o'sishning sekinlashishi qisman ushbu mintaqalardagi eng yirik iqtisodiyotlarda iqtisodiy faollikning sekinlashishi bilan bog'liq. Boshqa hududlarda bu yil o'sish sur'atlari o'sishi kutilmoqda, garchi ilgari prognoz qilinganidek sezilarli bo'lmasa-da. Kelgusi yilda pul-kredit siyosati yumshatilishi va global savdoning tiklanishi tufayli ko'pchilik mintaqalarda o'sish kuchayishi bashorat qilinmoqda. Barcha mintaqalar uchun istiqbolga salbiy ta'sir ko'rsatadigan xavf-xatarlarga geosiyosiy keskinlikning kuchayishi, savdoning

yanada parchalanishi va jahon moliya bozorlaridagi kutilganidan ham qattiqroq sharoit kiradi. Vaziyatning yomonlashishiga, shuningdek, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq tabiiy ofat xavfining ro'yobga chiqishi, shuningdek, Xitoyda iqtisodiy o'sishning kutilganidan zaifroq bo'lishi sabab bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Назарова Г.Ф., Халилов Х., Эштаев А. ва бошқалар. —Жаҳон иқтисодиёти (Ўқув қўлланма). -Т., 2005.
2. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебник. 2004.
3. <http://www.worldbank.org>
4. Petrovna S. M., Nizametdinov A., Mansurov S. FINANCIAL CRISES AND THEIR IMPACTS ON THE ECONOMY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
5. Nizametdinov, A., Kerim , K., & Xudoyarov, R. (2024). YOSHLARNI TADBIRKORLIK ORQALI BANDLIGINI TA'MINLASH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14216039>. *International Scientific and Practical Conference, 1(3)*, 94-97. <https://bestjournalup.com/index.php/ispc/article/view/598>
6. Nizametdinov, A., Usmonova, V., & Abdusattorov, D. (2023). FOOD PROBLEM. *Science technology&Digital Finance, 1(5)*, 139-143. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/ada>
7. Luna A., Nizametdinov A., Xudayarov R. KORXONALAR FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING CHORA TADBIRLARI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 34-40.
8. Nizametdinov A., Usmonova V., Abdusattorov D. OZIQ-OVQAT MUAMMOSI //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 139-143.
9. Хайдаров, Б., & Саитов, С. (2022). Raqamli iqtisodiyot tushunchasi va afzalliklari. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 634–635. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5390>
10. Saitov S., Axrorov E. O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH VA LIBERALLASHTIRISH //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 5. – С. 158-164
11. Saloxitdinov, SHERZOD FARXODOVICH, and Mirazim Mirsaidov. "TA'LIM MAJMUINI BOSHQARISH VA MEHNAT BOZORI UCHUN KADRLAR TAYYORLASH BORASIDAGI XALQARO TAJRIBALAR." (2024).
12. Saloxitdinov S., Sardor I. O 'ZBEKISTONDA BARQAROR IQTISODIY O 'SISHNI TA'MINLASH YO 'NALISHLARI //Actual Problems in Higher Education in the Era of Globalization: International Scientific and Practical Conference. – 2024. – Т. 7. – С. 22-25.